

ВИМОГИ ДО МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**Кучеренко Ю.Ф.***кандидат технічних наук***Александров О.В.***кандидат технічних наук, старший науковий співробітник***Власік С.М.***кандидат технічних наук, старший науковий співробітник**Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків***Носик А.М.***кандидат технічних наук, старший науковий співробітник**Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет", Харків***Бродова О.В.***кандидат педагогічних наук**Льотна академія Національного авіаційного університету,**Кропивницький, Україна***REQUIREMENTS FOR SPECIAL PURPOSE NETWORK-CENTRIC MANAGEMENT SYSTEMS****Kucherenko Yu.***Candidate of Technical Sciences, orcid.org/0000-0001-9937-371X***Aleksandrov O.***Candidate of Technical Sciences, Senior Research,**orcid.org/0000-0001-6405-9456***Vlasik S.***Candidate of Technical Sciences, Senior Research,**orcid.org/0000-0002-4121-5572**Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine***Nosyk A.***Candidate of Technical Sciences, Senior Research,**orcid.org/0000-0002-4171-1875**National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",**Kharkiv, Ukraine***Brodova O.***PhD, orcid.org/0000-0002-0030-2063**Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, Ukraine***Анотація**

У роботі наведено особливості сучасних збройних конфліктів із застосування міжвидових угруповань, що складаються з різних підрозділів збройних сил. Визначено напрямки розвитку міжвидових угруповань як мобільних, технічно досконалих складових збройних сил, які здатні діяти у єдиному командно-інформаційному просторі. Обґрунтовано підвищення ролі автоматизованих систем спеціального призначення та різних інформаційних, розвідувальних, ударних комплексів і засобів при веденні бойових дій у повітряно-космічному (наземному, морському) та інформаційному просторі, що направлено на отримання інформаційної переваги над противником за рахунок використання можливостей єдиного командно-інформаційного простору всіма його користувачами. Розкрито основні вимоги, що висувуються до мережецентричних систем управління спеціального призначення при їх застосуванні у сучасних війнах (бойових діях) для забезпечення автоматизованого управління високотехнологічними збройними силами.

Abstract

The work presents the features of modern armed conflicts with the use of interspecies groups consisting of various units of the armed forces. The directions of the development of interspecies groups as mobile, technically perfect components of the armed forces, which are able to operate in a single command and information space, have been determined. The increase in the role of automated special-purpose systems and various information, intelligence, strike complexes and means in the conduct of combat operations in the air-space (land, sea) and information space, aimed at obtaining an information advantage over the enemy by using the capabilities of a single command and information system, is substantiated space by all its users. The main requirements for network-centric special-purpose control systems when they are used in modern wars (combat operations) to ensure automated control of high-tech armed forces are disclosed.

Ключові слова: вимоги, засоби, міжвидове угруповання, органи управління, пункти управління, система управління, угруповання військ.

Keywords: requirements, means, interspecies grouping, control bodies, control points, control system, grouping of troops.

Вступ

Постановка проблеми. Збройні конфлікти сучасності свідчать про швидке зростання зміни обстановки у зоні ведення бойових дій та необхідність більш жорсткого виконання вимог щодо забезпечення стійкого, безперервного, оперативного та прихованого управління різними міжвидовими угрупованнями військ, що представляли собою сукупність різних підрозділів збройних сил, які здатні виконувати різноманітні бойові завдання одночасно у різних сферах (на землі, у повітрі, на морі, у інформаційному просторі) [1-7].

Це потребує створення нової моделі збройних сил (військових підрозділів) для перемоги у сучасних збройних конфліктах. Нову модель збройних сил слід будувати за новою структурно-функціональною базою та високим рівнем технологічності. Вирішальним значенням для досягнення мети в сучасних війнах є не загальна чисельність військ та озброєння, а вміння командирів (органів управління) синхронізовано застосовувати усі наявні сили та різноманітні засоби (вогневі, інформаційні, радіоелектронної боротьби, нетрадиційні (засоби нелетальної дії, засоби електромагнітного й лазерного випромінювання) тощо) у реальному масштабі часу за єдиним задумом командування, використовуючи при цьому мережеві технології ведення збройної боротьби [8, 9].

Інтегроване застосування високотехнологічним міжвидовим угрупованням військ різних компонентів та засобів (комплексів, систем) дає можливість командирам отримати інформаційну перевагу над противником за рахунок формування та використання можливостей єдиного командно-інформаційного простору в зоні ведення бойових дій всіма його користувачами, починаючи від командирів (органів управління різних рівнів) та закінчуючи окремим солдатом (екіпажем, зразком озброєння) на полі бою. Дані обставини надають можливість виконувати свої завдання синхронізовано у часі за єдиним задумом командування та у реальному масштабі часу, маючи при цьому повну інформацію про ситуацію, що склалася в зоні їх відповідальності. Це свідчить про те, що настала епоха ведення мережецентричних війн, при веденні яких відбувається протистояння не тільки міжвидових угруповань військ на полі бою, але й різних автоматизованих систем спеціального призначення (інформаційних комплексів, засобів) у інформаційній сфері (просторі) [10, 11].

Отже, необхідно вдосконалювати процес автоматизованого управління міжвидовими угрупованнями військ, як взаємопов'язаної сукупності бойових груп, кожна з яких представляє собою окрему бойову систему, що взаємодіє з іншими за допомогою єдиного командно-інформаційного простору. Розв'язання цього завдання пропонується через ро-

зробку та впровадження у збройні сили перспективних мережецентричних систем управління спеціального призначення. Таким чином, визначення основних вимог до мережецентричних систем управління спеціального призначення для їх розробки та застосування із метою забезпечення виконання вимог щодо автоматизованого управління високотехнологічними міжвидовими угрупованнями військ при веденні бойових дій у сучасних конфліктах є актуальним значенням.

Аналіз літератури. В оприлюднених роботах [1-36] розглядаються питання щодо особливостей сучасних війн і збройних конфліктів [1-11], застосування в них військ та управління ними [12-19], розвитку різних систем управління, оцінки їх функціонування та інше [20-36]. Однак у відомій літературі практично не приділяється увага основним вимогам до мережецентричних систем управління спеціального призначення для забезпечення автоматизованого управління високотехнологічними міжвидовими угрупованнями військ при веденні бойових дій у сучасних збройних конфліктах.

Мета статті направлена на обґрунтування вимог до мережецентричних систем управління спеціального призначення для їх розробки та застосування для забезпечення управління високотехнологічними міжвидовими угрупованнями військ збройних сил при веденні бойових дій у сучасних військових (збройних) конфліктах.

Основна частина

Основними ознаками ведення бойових дій сучасних збройних конфліктів є:

широкомасштабне застосування військами засобів високоточної та інтелектуальної зброї та робототехніки, а також різних розвідувально-ударних систем;

використання новітніх інформаційних технологій та штучного інтелекту для забезпечення управління військами і зброєю;

оперативне формування міжвидових угруповань військ, що складаються з бойових груп різного призначення для виконання широкого кола завдань;

можливість військ (різних підрозділів) здійснювати ведення безконтактних бойових дій;

застосування різних форм і способів ведення гібридної війни та протистояння в інформаційній сфері єдиного командно-інформаційного простору.

З метою ефективної протидії більш високотехнологічному противнику в сучасних війнах необхідно здійснювати розвиток збройних сил у напрямку створення мобільних, технічно оснащених міжвидових угруповань військ, як складових збройних сил, здатних діяти у складі єдиного командно-інформаційного простору та використовувати мережеві технології ведення збройної боротьби. Такі угруповання повинні здійснити:

вдосконалення організаційно-функціональної структури збройних сил (перехід на міжвидові угруповання військ, основу яких будуть складати різні за призначенням багатофункціональні бойові групи, які представляють собою самостійні бойові системи, що здатні вести одночасно бойові дії у різних просторах (на землі, морі, у повітрі та інформаційному середовищі), що значно підвищить їх маневреність, розвідзахищеність та оперативність застосування. перехід до тактики застосування сукупності необхідних міжвидових та міжродових сил і засобів (адекватних певним загрозам, що виникли), що територіально розподілені у бойовому просторі, дії яких синхронізовані у часі, забезпечить значну перевагу на полі бою;

вдосконалення тактики дій військ (перехід від фронтального протиборства до концентрації зусиль у тих областях, де вдасться викрити слабкі сторони (вразливість) противника як в озброєнні, способах ведення бойових дій, так і в його побудові та особливому, в системах управління, порушення функціонування яких і є однією з основних цілей дій своїх військ). Це потребує переорієнтації тактичного мислення командирами і здійснення відходу від позиційних форм протиборства до дій заснованих на принципах асиметричності, ударно-вогневого маневру, інтеграційного управління військами та озброєнням, єдності зусиль в інформаційно-комунікаційному просторі;

створення перспективної системи управління збройних сил нового типу (перехід від строго багатовіршальної системи управління військами до системи управління, що використовує мережеві принципи управління), що надасть можливість здійснювати синхронізоване застосування усіх сил та засобів міжвидового угруповання військ за єдиним планом командування та у реальному масштабі часу;

вдосконалення процесу автоматизованого управління військами та бойовими засобами міжвидових угруповань військ і, в першу чергу, за рахунок забезпечення якісно нового рівня інформаційної сумісності систем розвідки, контролю, навігації, управління та різних ударних засобів і комплексів, а також створення багатофункціональних комплексів засобів автоматизації із управління міжвидовими (міжродовими) компонентами угруповання та їх бойовими засобами, що надасть можливість командирам (командуванню) мати більшу усвідомленість при ситуацію в зоні ведення бойових дій в умовах швидкої зміни оперативної обстановки;

формування високоінтелектуального та психологічно стійкого (з підвищеними у фізичними та морально-психологічними якостями воїнів, бо у сучасних конфліктах відбувається протиборство противників в умовах інформаційного та психологічного впливу одного на іншого з метою повної деморалізації військ і керівництва) бійця, який здатний виконати бойове завдання та вижити в умовах майбутнього швидкоплинного тактичного бою, модель якого буде носити максимально інформаційний, електронно-роботизований та високо технологічний характер;

перехід до якісно нової перспективної системи озброєння збройних сил, яка б за рахунок комплексного застосування засобів, формувала єдиний площинний бойовий порядок у всій зоні відповідальності міжвидового угруповання військ і дозволяла миттєво нарощувати свої можливості щодо забезпечення боротьби ізлюбими типами озброєнь противника, його системами управління та системами всебічного забезпечення ведення бойових дій;

розробку перспективних засобів автоматизації озброєнням і підрозділами, на основі останніх досягнень в області застосування новітніх інформаційних технологій, які б були здатними забезпечити отримання інформаційної переваги над військами противника і, в першу чергу, засобів інформаційного та програмного-технічного впливу на різні інформаційні (аналітичні, розвідувальні системи та системи контролю і управління) системи противника, що дозволить командирів (командуванню) приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення щодо управління підпорядкованими силами за менші терміни циклів управління військами ніж у противника.

Необхідно визначити, що сучасні бойові дії (операції) є революційними у військовій справі завдяки застосуванню мережецентричних принципів їх ведення. Відбувалось збільшення бойової потужності міжвидових угруповань військ (підрозділів військ) за рахунок створення та використання всіх можливостей інформаційно-комунікаційного простору, який поєднував в єдину бойову систему різні джерела інформації (радіолокаційні та розвідувальні засоби, засоби радіоелектронної боротьби, інформаційного впливу, засоби автоматизації), органи управління та вогневі засоби і забезпечував синхронізоване застосування підпорядкованих сил і засобів у реальному масштабі часу [29-36].

Для створення перспективних автоматизованих систем спеціального призначення, що побудовані за принципами мережецентричних систем управління спеціального призначення, наприклад – інтегрованої автоматизованої системи управління військами і засобами міжвидового угруповання військ (коаліційних сил) необхідно здійснювати їх розробку за наступними основними шляхами:

провести інтеграцію усіх джерел радіолокаційної, навігаційної, гідроакустичної, розвідувальної інформації у єдину інформаційну систему забезпечення бойових дій міжвидових угруповань військ, як підрозділів збройних сил;

провести інтеграцію усіх видових систем управління військами та зброєю у єдину ударну систему управління міжвидовими угрупованнями військ, яка забезпечує комплексне та синхронізоване застосування відповідних міжвидових підрозділів збройних сил та їх різноманітних засобів із розподілом між ними задач щодо знищення сил і засобів противника у реальному масштабі часу;

здійснити розробку дворівневої системи управління міжвидовими угрупованнями військ збройних сил, з метою зменшення термінів циклу управління його військами та засобами при виконанні ними завдань за призначенням;

здійснити розробку перспективних уніфікованих програмно-технічних комплексів із автоматизованого управління різними компонентами міжвидовими угрупованнями військ, які б могли адаптуватись під різні специфічні їх завдання;

провести інтеграцію різних видових систем передачі інформації та зв'язку у єдину телекомунікаційну систему обміну даними в інтересах управління збройними силами у цілому та всебічного забезпечення ведення бойових дій.

При розробці мережецентричних систем управління спеціального призначення необхідно на початковому етапі детально проаналізувати і врахувати усі обставини та особливості, що впливають на здійснення автоматизованого управління всіма компонентами міжвидових угруповань військ, а також форми та способи їх застосування в сучасних умовах ведення бойових дій.

Отже, необхідно при розробці мережецентричних систем управління спеціального призначення, їх підсистем та програмно-технічних комплексів враховувати основні вимоги щодо загальних принципів створення систем управління, а саме:

системного підходу до розробки систем управління, який заснований на всебічному аналізі як системи управління в цілому та її підсистем і елементів, так і об'єктів управління бо то війська, бойові групи та їх вогневі засоби, засоби забезпечення та інші;

еволюційності та безперервного розвитку системи, який визначає, що складові системи повинні бути підсистемами (елементами) відкритого типу, з забезпеченням можливості поступового їх нарощування функціональних можливостей, модернізації і заміни застарілих елементів чи тих, що не задовольняють сучасним вимогам з управління військами та засобами;

модульності побудови їх основних елементів, тобто програмно-технічні комплекси повинні бути побудовані за модульним принципом з можливістю взаємозамінності залежно від установки на них відповідного спеціального програмного забезпечення й уніфіковані з використанням протоколів обміну, обробки та відображення інформації;

єдності інформаційної бази, що полягає в тому, що складові системи управління (елементи) повинні використовувати для вирішення відповідних комплексів інформаційних, розрахункових задач та моделей щодо здійснення автоматизованого управління різними компонентами (об'єктами управління) міжвидових угруповань військ єдину базу даних;

взаємодії – підсистеми даної системи (елементи) повинні мати можливість через телекомунікаційну мережу взаємодіяти з іншими державними корпоративними мережами державних органів (війська територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, Прикордонних військ, Національної гвардії тощо).

Загальносистемні вимоги, що висуваються до мережецентричних систем управління спеціального призначення пропонується представити наступним чином:

централізація даних у єдиній базі; режим роботи близький до реального або у реальному масштабі часу;

збереження загальної моделі функціонування роботи для різних елементів системи, за рахунок створення єдиного командно-інформаційного простору;

підтримка територіально-розподілених структур; використання широкого кола апаратно-програмних платформ і систем управління базами даних; застосування в них останніх досягнень в області розробки новітніх технологій щодо реалізації процесів збору, обробки, аналізу, відображення, зберігання та захисту інформації.

До основної вимоги до мережецентричних систем управління спеціального призначення пропонується віднести формування єдиного командно-інформаційного простору в зоні ведення бойових дій, використання якого командирами і органами управління різних рівнів управління міжвидовими угрупованнями військ дає повну інформацію про ситуацію, що складається в зоні їх відповідальності, а також можливість значно випереджати противника в своїх діях (за циклами управління військами і засобами, тобто у циклах збору, обробки та аналізу інформації і прийняття обґрунтованих рішень на застосування військ) у відповідності до ситуації, що складається.

Всі ці вимоги обумовлюють необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітні підсистеми мережецентричних систем управління спеціального призначення (системи управління, контролю, розвідки, прийняття рішень, зв'язку та передачі даних) з метою всебічного та якісного забезпечення ведення бойових дій сучасними міжвидовими угрупованнями військ, а також створення умов для здійснення інформаційного панування над противником як у мирний час, так і під час ведення бойових дій.

Висновок

Для забезпечення відповідності сучасним вимогам, що висуваються до збройних сил при їх застосуванні в мережецентричних війнах, необхідно здійснити не тільки розвиток військ в напрямі вдосконалення їх організаційно-функціональної структури, вдосконалення тактики їх дій, але і в напрямі створення мережецентричних систем управління спеціального призначення з метою підвищення ефективності процесу управління міжвидовими угрупованнями військ та їх засобами. Створення мережецентричних систем управління спеціального призначення за вказаними шляхами, принципами та вимогами забезпечить використання єдиного командно-інформаційного простору всіма компонентами сучасних міжвидовими угрупованнями військ збройних сил.

Представлення широких можливостей єдиного командно-інформаційного простору за рахунок функціонування мережецентричних систем управління спеціального призначення щодо всебічного інформаційного забезпечення процесу управління бойовими діями дозволить одночасно діяти у різ-

них сферах і через єдине представлення інформаційної моделі зміни динаміки обстановки у відповідному районі досягати високого рівня сумісності та взаємодії зусиль своїх підрозділів з ліквідації противника і його бойових засобів за єдиним задумом командування, а також адаптивне формування загальної структури міжвидового угруповання війська.

Список літератури

1. Владимиров А.И., Основы общей теории войны: монография, Москва: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013, Книга 1, 832 с.
2. Сидорин А.Н., Прищепов В.М., Акуленко В.П., Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд, Москва: Кучково поле, Военная книга, 2013, 800 с.
3. Кушнір О.І., Давикоза О.П., Кучеренко Ю.Ф. Аналіз впливу «гібридної» війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2017, № 2 (27), с. 116-120, <https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22>.
4. Савин Л.В. Сетецентрическая и сетевая война. Введение в концепцию, Москва: Евразийское движение, 2011, 130 с.
5. Кучеренко Ю.Ф., Носик А.М., Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах), Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2015, № 2 (19), с. 24-26.
6. Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А., Кибервойны – реальная угроза национальной безопасности? Москва: КРАСАНД, 2011, 96 с.
7. Сидорин А.Н., Рябченко И.А., Герасимов В.П., Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник, Москва: Воениздат, 2011. 344 с.
8. Основы теории применения управления в системах специального назначения, за ред. Ю.В. Бородакия, В.В. Масановца, Москва: Управление делами президента РФ, 2008, 400 с.
9. Демідов Б.О., Величко О.Ф., Кучеренко Ю.Ф., Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави, Наука і оборона, 2014, №3, с. 51-56.
10. Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П., Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления, Москва: Наука, 2006, 333 с.
11. Московитов Н., Рыбаков Г., Перспективы создания глобальной информационной сети МО США, Зарубежное военное обозрение, 2013, №7, с. 8-19.
12. Войтенко С.С., Герасимов С.В. Нормативні та організаційні основи метрологічного забезпечення військ (сил), Харків: ХУПС, 2012, 292 с.
13. Демідов Б.О., Величко О.Ф., Кучеренко Ю.Ф., Куцак М.В., Управління проектами зі створення зразків озброєння та військової техніки в

умовах прояву факторів невизначеності та ризику, Озброєння та військова техніка, Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016, №2 (10), с. 15-19.

14. Кучеренко Ю.Ф., Гордієнко В.М., Литвинов Ю.С., Метод оцінювання ефективності автоматизованої системи військового призначення за станом її складових основ, Системи управління, навігації та зв'язку, 2012, № 2 (22), с. 141-143.

15. Кучеренко Ю.Ф. Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають, Системи обробки інформації, 2017, №3 (149), с. 118-120, <https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.23>.

16. Герасимов С.В., Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019, № 2 (35), с. 151-157, <https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.19>.

17. Чинков В.Н, Герасимов С.В., Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов, Украинский метрологический журнал, 2003, № 1, с. 11-15.

18. Кучеренко Ю.Ф., Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення, Системи озброєння і військова техніка, 2018, № 2 (54), с. 94-98, <https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.13>.

19. Herasimov S., Tymochko O., Kolomiitsev O., Formation Analysis Of Multi-Frequency Signals Of Laser Information Measuring System, EUREKA: Physics and Engineering, 2019, Number 5, p.p. 19-28, <https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00984>.

20. Васильев В.И., Ильясов Б.Г., Интеллектуальные системы управления, Теория и практика, Москва: Радиоэлектроника, 2009, 392 с.

21. Борисенко М.В., Герасимов С.В., Костенко О.І., Макачук Д.В., Development of optimum navigation information processing algorithm, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2018, № 3(32), с. 38-44, <https://doi.org/10.30748/nitps.2018.32.06>.

22. Войтенко С.С., Герасимов С.В., Особливості метрологічного забезпечення озброєння і військової техніки у локальних війнах останніх десятиріч, Системи озброєння та військової техніки, № 1 (13), с. 42-46.

23. Фадеев А.С. & Ничипор В.И., Военные конфликты современности, перспективы развития способов их ведения, Прямые и непрямые действия в вооруженных конфликтах XXI века, Военная мысль, 2019, адрес доступа: <https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/222832>.

24. Herasimov S., Pavlenko M. Roshchupkin E., Aircraft flight route search method with the use of cellular automata. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2020, 9 (4), p. 5077-5082, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/129942020>.

25. Худов Г.В., Таран І.А., Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки сис-

теми протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2016, № 2 (23), с. 25-31.

26. Zhuravlev O., Kolomiytsev O., Herasimov S., Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements, Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, 2017, вип. 3 (52), с. 72-76.

27. Войтенко С.С., Герасимов С.В., Куценко В.В., Напрями удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2016, № 3 (24), с. 127-131.

28. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / за ред. В.А. Кротюка, Харків: ФОП Федорко М.Ю., 2021, 558 с.

29. Асавалюк А.В., Герасимов С.В., Рошупкін Є.С., Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю, Системи озброєння і військова техніка, 2017, вип. 2 (50), с. 53-56.

30. Войтенко С.С., Волобуєв А.П., Герасимов С.В., Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2011, вип. 2 (6), с. 136-139.

31. Чинков В.М., Герасимов С.В., Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління, Український метрологічний журнал, 2014, № 1, с. 59-64.

32. Герасимов С.В., Макачук Д.В., Костенко О.І., Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності, Системи обробки інформації, 2018, вип. 3 (154), с. 19-25, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.03>.

33. Герасимов С.В., Рошупкін Є.С., Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами, Озброєння та військова техніка, 2018, вип. 2 (18), с. 43-49.

34. Чинков В.М., Герасимов С.В., Дослідження та обґрунтування критеріїв оптимізації вимірювальних сигналів для контролю технічного стану систем автоматичного управління, Український метрологічний журнал, 2013, № 4, с. 43-47.

35. Kriukov O., Melnikov R., Bilenko O., Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics, Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 1/5 (97), p.p. 40-46, <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.

36. Герасимов С.В., Грідіна В.В., Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Системи обробки інформації, 2018, вип. 2 (153), с. 159-164, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20>.

СИСТЕМА АНАЛІЗУ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ

Овчарук І.В.

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій

Метельський Є.В.

студент Державного університету інфраструктури та технологій

KEYBOARD HANDWRITING ANALYSIS SYSTEM

Ovcharuk I.

Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Technologies and Design of the State University of Infrastructure and Technologies

Metelsky E.

student of the State University of Infrastructure and Technologies

Анотація

Дана робота присвячена аналізу алгоритмічного забезпечення системи розпізнавання клавіатурного почерку. У результаті дослідження пропонується розробити алгоритм, а також спроектувати і реалізувати систему розпізнавання користувача за клавіатурним почерком. Запропонована система може бути застосована для автентифікації користувачів за клавіатурним почерком, прихованого моніторингу клавіатурного почерку з метою визначення підміни оператора.

Abstract

This work is devoted to the analysis of the algorithmic support of the keyboard handwriting recognition system. As a result of the study, it is proposed to develop an algorithm, as well as to design and implement a user recognition system based on keyboard handwriting. The proposed system can be used for authentication of users by keyboard handwriting, hidden monitoring of keyboard handwriting for the purpose of determining operator substitution.